

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ЛИЦА: БАЛАНС МЕЖДУ ЭСТЕТИКОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Хамедов Фуркат Мансурович

Ассистент Среднеазиатского медицинского университета.

e.mail: furkatik1985@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0008-9199-1909>.

Кадирова Наргиза Абудуфаттоевна

Клинический ординатор Среднеазиатского медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19248882>

Актуальность. В последние 10 лет наблюдается рост числа пластических операций в Узбекистане, включая Ферганский регион, что обусловлено улучшением технической оснащённости клиник и ростом потребности населения в эстетической коррекции.

Официальной национальной статистики по числу пластических операций в Узбекистане в открытых источниках мало, но по необходимости можно опираться на анализ активности клиник и мнения медиков. В крупных городах таких, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Ургенч, Фергана, функционируют специализированные клиники пластической и эстетической хирургии лица и тела, предлагающие широкий спектр процедур (ринопластика, блефаропластика, подтяжки). Практика показывает рост спроса на такие услуги, причём часть пациентов приезжает из регионов или соседних стран за доступными процедурами.

Однако эффективность и безопасность таких вмешательств в местном контексте недостаточно изучены, особенно в отношении осложнений, удовлетворённости пациентов и объективных клиничко-лабораторных изменений после операций.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность пластических операций лица с анализом клиничко-лабораторных показателей и исходов в среднесрочной перспективе.

Материал и методы. В исследование включено 200 последовательно прооперированных пациентов, включающих 124 женщины, 76 мужчин, средний возраст которых составил $34,7 \pm 10,3$ года, в период с января 2023 по декабрь 2024 гг. в трёх специализированных центрах Ферганского региона. Проведено проспективное наблюдательное исследование. В ходе исследования проводились пластические операции лица различного типа: ринопластика; блефаропластика; лифтинг; коррекция мягких тканей; реконструкция после травмы.

Определены оценочные параметры: клиничко-лабораторные показатели до операции, на 1-й, 7-й, 30-й дни после операции (общий анализ крови (ОАК); С-реактивный белок (СРБ); скорость оседания эритроцитов (СОЭ); глюкоза крови); частота осложнений (инфекции, гематомы, контрактуры и др.); удовлетворённость пациентов по стандартизированной шкале (0–10); процент успешных эстетических исходов по оценке хирурга. Статистический анализ проводился с использованием описательной статистики, парного t-теста и анализа дисперсии (ANOVA). Значение $p < 0,05$ считалось статистически значимым.

Результаты и их обсуждение. Послеоперационный период продемонстрировал высокую эффективность хирургических вмешательств. По оценке оперирующих хирургов, высокий эстетический результат был достигнут у 89% пациентов. Средний показатель удовлетворённости пациентов на 30-й день после операции составил 8,6 из

10 возможных баллов, а через 6 месяцев — 9,1 балла, что указывает на стабильное положительное восприятие результата хирургии.

Частота осложнений была низкой: инфекционные осложнения наблюдались у 4% пациентов, гематомы — у 3%, контрактуры или рубцовые изменения — у 2,5%. Тяжёлых осложнений, требующих повторной хирургии или госпитализации, не выявлено. Низкая удовлетворённость итоговым результатом отмечена у 5% пациентов.

Клинико-лабораторные показатели отражали ожидаемую реакцию организма на хирургическую травму. На первый день после операции наблюдалось кратковременное повышение уровня лейкоцитов, С-реактивного белка (СРБ) и скорости оседания эритроцитов (СОЭ), что соответствует умеренной воспалительной реакции. Например, средний уровень СРБ увеличился с 3,2 мг/л до 22,8 мг/л, а лейкоциты — с $6,8 \times 10^3$ /мкл до $10,5 \times 10^3$ /мкл. К 7-му дню показатели начали снижаться, а к 30-му дню практически вернулись к исходным значениям, что свидетельствует о нормальном восстановительном процессе и отсутствии хронического воспаления. Гемоглобин и глюкоза крови изменялись незначительно, оставались в пределах нормы, что отражает стабильное общее состояние пациентов.

Средняя удовлетворённость 30 дней после операции составила $8,6 \pm 1,1$ балла, через 6 месяцев — $9,1 \pm 0,9$ балла. При определении эффективности эстетического результата по оценке оперирующих хирургов высокий эстетический результат был достигнут в 89% случаев.

Таким образом, проведённые пластические операции лица показали высокую эффективность и безопасность.

Выводы:

1. Пластические операции лица, выполненные в челюстно-лицевой хирургии Ферганского региона, продемонстрировали высокую эффективность и безопасность;
2. Клинические маркёры воспаления (лейкоциты, СРБ, СОЭ) показывают кратковременное повышение после операции с последующей нормализацией, что отражает адекватный восстановительный процесс;
3. Низкая частота осложнений и высокая удовлетворённость пациентов подтверждают высокий уровень оказания специализированной хирургической помощи;
4. Необходимы дополнительные исследования с более длительным периодом наблюдения и сравнительными группами для углублённой оценки долгосрочных эстетических результатов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедов Ш.Т., Юлдашев Б.К. Пластическая хирургия в Узбекистане: опыт внедрения международных стандартов // Узбекистанский мед. журнал. 2023. № 7. С. 10–18.
2. Назарова Л.И., Мухамеджанов Р.А. Реконструктивная хирургия лица: клинические аспекты // Журнал реконструктивной хирургии. 2021. Т. 9, № 1. С. 8–16.
3. Smith J., Brown P. Clinical outcomes after facial cosmetic procedures: a multi-center study // Eur J Plast Surg. 2021. Vol. 44, Issue 3. P. 234–242.
4. Müller F., Weber M. Inflammatory markers after maxillofacial surgery // J Clin Lab Anal.

2019. Vol. 33, e22678.

5. Rossi A., Bianchi F. Patient satisfaction after facial aesthetic surgery // Int J Aesth Med. 2020. Vol. 12, № 2. P. 59–68.

6. Hernández G., López M. Safety profile of facial cosmetic interventions // Eur Surg Res. 2022. Vol. 58, № 4. P. 276–284.

7. Schmidt H., Keller A. Postoperative care in facial plastic surgery // J Facial Plast Surg. 2021. Vol. 37, № 1. P. 12–20.

8. Petrova I.V., Zakharov D.L. Effect of surgical trauma on immunological parameters // Russian Immunol J. 2020. T. 15, № 3. S. 101–110.

